

Асиміляція змінюється адаптацією християнства до реалій язичництва. Цей процес може бути виявлений у билині про Михайла Потоку, найбільш розробленому і дослідженому здобутку язичницького епосу періоду двовірства. За словами Б.А.Рибакова: “билина зв’язана з темою протистояння язичництва і християнства і за своєю формою близька до творчості волхвів-кощунів Х ст., що складали билини з міфологічним змістом” [4, 380].

Билина починається з опису державних справ; багатирі роз’їжджаються на “полгодье” данину збирати і скоряти “мови невірні”. В дорозі Михайло Поток зустрічає красуню Марію, язичницю, дочку місцевого царя; вона погоджується стати його дружиною за двох умов: водохрещення, бо “не вашої те віра є погана, а ти веди мене в Київ-град, проведи у віру в хрещену” [4, 381]. Друга умова пов’язана зі специфікою шлюбу: “тільки з тим обвінчаємося, зробимо записи міцні і покладемо за престол Господень, що з нас перед помре, а іншому живому в труну лягти” [4, 381]. Остання умова була розширенням похоронного обряду, за якого тільки дружин ховали за померлими чоловіками. Чоловіків ніколи не ховали після смерті дружин. По домовленості виходила рівність статей. Після смерті Марії багатир прямує за своєю дружиною: “спустили їх у матірку в сиру землю” [4, 381]. У підземеллі починається боротьба добра і зла. З’являється змій, з яким б’ється Поток. Перемігши, змушує принести живої води й оживляє Марію. Вихід із підземелля Потока і Марії відбувається в день Великодня, Святої Неділі. Інтерпретуючи основні елементи билини, ми бачимо, що центральне місце займає опис нового типу похоронного обряду й особливо похоронної камери. Видно, що з новим обрядом зник один з найважливіших засобів боротьби з небезпекою смерті - священний вогонь. За словами Б.Рибакова, “билина про М. Потока – це нова обробка давніх язичницьких міфів на головну тему дуалістичного світогляду з метою показу того, що нова віра теж може перебороти закладене в основі світу зло” [4, 384]. Це усе спрямовано на спрощене розуміння християнства без церковної фразеології. Таким чином, не вдаючись до спрощування й асиміляції основних моментів язичницької релігійної парадигми, жрецький стан Київської Русі за допомогою билини зсередини формує народний погляд на християнство.

Розглянувши процеси адаптації й асиміляції на прикладі становлення християнства на території Київської Русі, можна підвести підсумки. Очевидно, що при взаємодії двох релігійних систем домінування процес асиміляції приводить до тривалого протистояння. В основі якого несумісність основних релігійних парадигм. Незважаючи на “поступки” християнства, асиміляція не вдалася, тому що в основі її лежала зовнішня, “номенклатурна” зміна. Адаптація – спрямована на зміну змісту. Для цього необхідна нова понятійна форма (адаптер) – яким виступає билина. Остання намагається повернути новий народ: “не тільки говорючи до нього рідною мовою, але і говорючи як можна зрозуміліше, у широкому змісті слова” [5, 48].

1. *Етнологія: словарь / Под ред. А.Садохіна. — М., 2002.*
2. *Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. — К., 2000.*
3. *Филітович Л.О. Етнологія релігії. — К., 2000.*
4. *Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. — М., 2000.*
5. *Карташев А.В. Очерки истории русской церкви. — М., 2000.*
6. *Велесова книга / Під ред. Б. Яценка. — К., 2001.*

М.Новосад (Івано-Франківськ)

В ЯКОМУ ХРАМІ ХРЕСТИВСЯ СВ. КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР?

Незважаючи на те, що деякі автори вважають, що св. князь Володимир хрестився у Києві чи у містечку Василеві (тепер Васильків) під Києвом, абсолютна більшість дослідників вважає, що охрещення св. князя Володимира відбулося у Херсонесі в Криму. Це питання дослідниками розглянуто різнобічно і являється в цілому добре дослідженим. Але питанню, в якому саме храмі у Херсонесі хрестився св. князь Володимир, приділялося набагато менше уваги. Більшість дослідників взагалі

не торкалися цього питання. Із авторів, які в більшості побіжно займалися цією проблемою, можна виділити Є. Голубінського, Д. Лихачова, М. Брайчевського, С. Беляєва. Спробуємо розібратися у цьому питанні.

“Повість минулих літ” говорить: “Хрестився же він (св. князь Володимир) у церкві святого Василя, а стоїть церква та в місті Корсуні (Херсонесі), в середині міста (у слов'янському тексті: “посереді града”)” [16, 131]. Хоч автор “Повісті минулих літ” називає церкву святого Василя, деякі коментатори (наприклад, Д. Лихачов [13, 338]) обгрунтовано вважають, що ім'я Василя з'явилося внаслідок неправильного розуміння грецького слова *Βασιλικα* (базиліка) – типу церковної споруди продовгуватої форми, який був широко розповсюджений у всьому християнському світі у I тисячолітті після Р.Х. Деякі тексти (Іпатівський літопис) [10, 97] місцем хрещення св. князя Володимира називає церкву св. Софії, інші – церкву св. Якова (Вологодсько-Пермський літопис [7, 130], Літописний звід 1497 р. [11, 13], Літописний звід 1518 р. [12, 72], Мазуринський літописний звід 1495 р. [18, 314], Софійський перший літопис [19, 118], Тверський літопис [20, 104]) або Спаса (Володимирський літописець [6, 34], Устюзький літописний звід [21, 34]).

Деякі дослідники (М. Брайчевський [5, 187-188]) для визначення місця хрещення св. князя Володимира застосовують досить оригінальний метод. Наприклад, появу у текстах церкви св. Василя, вважають вони, легко пояснюється християнським іменем щойно наверненого неопіта. Крім того, існує повідомлення, що храм св. Василя у Херсонесі побудований самим св. князем Володимиром в честь свого навернення до християнської віри [8, 228], а тому хреститися у ній київський князь не міг.

Так само зрозуміло є згадка церкви св. Софії, бо храми з такою назвою були розповсюджені у православних країнах, і при цьому досить часто мали статус кафедральних. Чи існувала церква св. Софії у Херсонесі, точно не відомо. Ніяких згадок про неї ми не маємо. На думку М. Брайчевського [5, 188], її поява пояснюється довільною фантазією письменника XI ст. або більш пізніх редакторів, коли у Києві, Новгороді, Полоцьку діяли кафедральні собори св. Софії.

На думку того ж дослідника, поява у писемних пам'ятниках церкви св. Якова (як і Спаса) можна пояснити тільки тим, що місцем хрещення св. князя Володимира був саме такий храм.

Обгрунтованість такої позиції досить хитка. По-перше, і у цьому випадку проблема залишається невирішеною, адже хреститися одночасно у двох храмах великий князь, зрозуміло, не міг. Пояснення, що оскільки згадка церкви Спаса зустрічається рідше, ніж церкви св. Якова, то найбільш ймовірним слід вважати, що саме у церкві св. Якова відбулося хрещення київського правителя [5, 188], виглядає непереконливим.

Заперечення, що Володимир не міг хреститися у Василівській церкві, тому що сам її побудував, виглядає беззаперечним. Відомості про те, що св. Володимир побудував церкву св. Василя, подає тільки одне із його “Житій” [8, 228], у той час як Іпатівський літопис називає побудовану ним у Херсонесі церкву св. Іоана Предтечі [10, 101], а Лаврентівський літопис взагалі не вказує, яку саме церкву побудував св. князь. Крім того, слід звернути увагу на те, що місцем хрещення св. князя Володимира церкви св. Якова і Спаса називають досить пізні джерела (XIV-XVI ст.), а Василівську і Софійську церкви – більш ранні й авторитетні. Ми вважаємо, що Володимир, як підкорювач Херсонеса, безумовно, прийняв святе хрещення у кафедральному соборі міста. А тому слід погодитися з думкою Є. Голубінського [8, 230], що місцем хрещення св. князя була церква св. Софії, згідно із Іпатівським списком літопису. Хоча, насправді, точно невідомо, чи була у Херсонесі церква св. Софії, але ймовірність її існування у якості кафедрального собору Херсонеса дуже велика, внаслідок широкого розповсюдження практики найменування кафедральних церков великих міст у Візанті в ім'я Премудрості Божої. Саме ця церква фігурує в Іпатівському списку літопису і у якості місця вінчання св. князя Володимира із царівною Анною.

Не дивлячись на те, що назву храму, в якому хрестився св. князь Володимир ми знаємо тільки із певною долею ймовірності, можна із достатньою достовірністю

визначити місце знаходження цього храму. Визначивши місце хрещення св. великого князя київського, можна було б сказати із повною підставою: тут розпочалося Хрещення Русі-України. У літературі висловлювалися різні думки з цього приводу. Ці розходження базуються на різному тлумаченні літописного тексту, в якому говориться про церкву, яка стоїть “посереді града”. Звичайно слово “посереді” розуміли як вказівку на топографічний центр міста, його середину.

Коли після 1783 р. Крим опинився в межах Російської імперії і став доступним для вивчення вченими, шукати храм у центрі Херсонесу прибув Габліц в 1786 році [3, 33]. Після розкопок 1827 р., у результаті яких у центрі міста було знайдено храм, цю думку розвинув і надав їй авторитету Н.Н. Мазуркевич, видатний спеціаліст по північному Причорномор'ю [3, 33]. На пропозицію єпископа Херсонського і Таврійського Інокентія (Борисова) на території Херсонесу в пам'ять хрещення св. князя Володимира було засновано чоловічий монастир, а на “місці” хрещення в 1861 р. закладено велетенський собор”*. Візантійська церква (її залишки) зберігається на першому поверсі собору як музейний експонат. Знайшли у цій церкві і “купіль”, яка, втім виявилася спареною могилою. Думка про хрещення св. князя Володимира саме у цьому місці широко побутує до цих пір.

Але ще у 1853 р. граф А.С. Уваров відкрив найбільшу в Херсонесі базиліку, яка й сьогодні у науковій літературі носить його ім'я [2, 10]. В 1876-1877 рр. Одеське товариство історії і давности, продовжуючи дослідження Уваровської базиліки, відкрило на південь від неї приміщення незвичної для християнської архітектури Херсонеса форми. Довгий час ця будівля залишалася незрозумілою. Тільки у 1892 р. А.Л. Бертъ-Делагард, значний військовий інженер і великий знавець Херсонеса, який займався археологією як аматор, застосовуючи аналогії із Равенни (Італія) та інших візантійських центрів визначив цю будівлю як баптистерій (хрестильня). Тоді ж він висловив припущення, що хрещення св. князя Володимира, якщо воно відбувалося у Херсонесі, могло бути здійсненим тільки у цьому баптистерії [4, 241-307]. Розуміючи, що вирішення даного питання у значній мірі залежить від розуміння літописного тексту, довелося звернути на нього особливу увагу, зокрема, на значення слова “посереді”. У старослов'янській мові воно має два значення. Перше – вузьке – дійсно означає посередні чогось, а друге – більш широке – вказує на знаходження предмета всередині чогось, в оточенні чогось [9, 463]. Відповідно до нашого літописного тексту воно означає “всередині міста”, “всередині міських стін”, “в місті”.

Значить церкву, в якій св. князь Володимир хрестився, можна шукати у будь-якій частині міста. Особливу увагу звертає на себе той пам'ятник, на який як на місце хрещення св. князя Володимира вказав А.Л. Бертъ-Делагард. Це найбільший, наймонументальніший храм Херсонеса. Довжина Уваровської базиліки з атріумом – 96 м., ширини з галереями – 38,5 м. За своїми розмірами вона стоїть поряд із найбільшими базиліками у найбільш значних містах Візантійської імперії.

Уваровська базиліка, безсумнівно, була кафедральним храмом Херсонеса. В одному із текстів IX ст. кафедральний храм названо basilica major, тобто “велика базиліка” [3, 34]. Це визначення підходить тільки до Уваровської базиліки, тому що всі інші базиліки, розкопані у Херсонесі, а їх відомо 12, значно менші за неї.

Не менш важливою є та обставина, що Уваровська базиліка стоїть не ізольовано серед звичайних будівель всередині одного із міських кварталів, а являється частиною велетенського ансамблю, який містить декілька храмів, хрестильню (баптистерій) і відгороджений від решти міста монументальною огорожею. Цей ансамбль займає площу, рівну двом великим міським кварталам. За складом будівель, які його складають, за композицією і плануванням і, нарешті, за розміром він повністю відповідає тим пам'ятникам, які добре вивчені у багатьох візантійських містах і відомі як “єпископські центри”, чи “єпископські квартали”.

Але, безперечно, найбільш вагомим, найбільш цікавим є наявність у цьому ансамблі хрестильні (баптистерію). Другої хрестильні ні при жодному із решти храмів Херсонеса нема. Значення наявності хрестильні стане зрозумілішим, якщо ми

поглянемо на літургійну практику IV-V століть. Тоді деякі сторони літургійного життя мали дещо інші форми, ніж зараз. Це перш за все відноситься до здійснення хрещення. Ці особливості в основному зберігались і у IX-X ст. Ці особливості полягали в наступному. Дітей не хрестили дуже рано. Вони підходили до хрещення поступово. Крім того, Таїнство Хрещення у Константинополі здійснював патріарх [1, 18], а в інших епархіях Константинопольської Церкви – єпископи [15, 185] із особливою врочистістю 5 разів на рік [1, 18]. Тому хрещення здійснювалось тільки у тих храмах, де служив єпископ, тобто у кафедральних соборах, і тільки в них споруджувалися спеціальні хрестильні – баптистерії. Як правило, хрестильні розташовувалися зовсім поряд із кафедральними храмами, деколи вони знаходилися з ними під одним дахом, але при цьому завжди були структурно і композиційно відокремленими від храму спорудами.

Хрестильня біля Уваровської базилики являє собою октагон (восьмикутник). У центрі видовбана у скалі купіль радіусом 1,35 м [3, 35]. З півдня і півночі до основної будівлі хрестильні примикають ще дві будівлі: північна була призначена для підготовки до хрещення, а південна – для здійснення Таїнства Миропомазання.

Таким чином, приймаючи повідомлення літопису про хрещення св. князя Володимира у Херсонесі, необхідно визнати, що воно могло бути здійснене тільки в хрестильні при Уваровській базиліці, яка у X ст. була кафедральним собором Херсонеса і, можливо, носила назву Софійського собору, а вінчання св. князя Володимира з царівною Анною було здійснене у самій базиліці.

* Нещодавно цей собор біля Севастополя було відреставровано за сприяння Президента України А.Д.Кучми.

1. Арранц М. *Исторические заметки о чинопоследованиях таинств.* — Ленинград, 1979.
2. Беляев С. Ансамбль Уваровской базилики в Херсонесе — место крещения и венчания князя Владимира // *Специальный выпуск о III-й Международной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси.* — Ленинград, 1988.
3. Беляев С. *Находка в Херсонесе* // *Журнал Московской Патриархии.* — М., 1988. — № 6.
4. Бертье-Делагард А. *Как Владимир осаждал Корсунь* // *Известия Отделения русского языка и словесности А.Н.* — Спб., 1909. — Т. XIV. — Кн. 1.
5. Брайчевский М. *Утверждение христианства на Руси.* — К., 1989.
6. *Владимирский летописец* // *Полное собрание русских летописей.* — М., 1965. — Т. 30.
7. *Вологодско-Пермская летопись* // *Полное собрание русских летописей.* — М., 1959. — Т. 26.
8. Голубинский Е. *История Русской Церкви.* — М., 1901. — Т. 1. — I половина тома.
9. Дяченко Р. *Полный церковно-славянский словарь.* — М., 1900.
10. *Ипатьевская летопись* // *Полное собрание русских летописей.* — М., 1962. — Т. 2.
11. *Летописный свод 1497 г.* // *Полное собрание русских летописей.* — М., 1963. — Т. 28.
12. *Летописный свод 1518 г.* // *Полное собрание русских летописей.* — М., 1963. — Т. 28.
13. Лихачев Д. *Комментарии* // *Повесть временных лет.* — М. — Ленинград, 1950. — Т. 2.
14. *Мазуринский летописец* // *Полное собрание русских летописей.* — М., 1968. — Т. 31.
15. Нестеровский Е. *Литургия или наука о богослужении Православной Церкви.* — Курск, 1900.
16. *Повесть временных лет* // *Памятники литературы Древней Руси XI — начала XII века.* — М., 1978.
17. *Сокращенный летописный свод 1493 г.* // *Полное собрание русских летописей.* — М., 1962. — Т. 27.
18. *Сокращенный летописный свод 1495 г.* // *Полное собрание русских летописей.* — М., 1962. — Т. 27.
19. *Софийская первая летопись* // *Полное собрание русских летописей.* — Спб., 1851. — Т. 5.
20. *Тверская летопись* // *Полное собрание русских летописей.* — Спб., 1863. — Т. 15.
21. *Устюжский летописный свод.* — М. — Л-д., 1950.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

